

Entrevista Daniela Bianco

VC: Buenas tardes, ¿cuál es su nombre, apellido, edad y nacionalidad?

DC: Mi nombre es Daniela Bianco, tengo 23 años y soy venezolana.

VC: ¿A qué te dedicas actualmente?

DC: Actualmente soy estudiante.

VC: ¿Cuál es tu región o estado de procedencia?

DC: Santiago, Santiago de Chile.

VC: ¿Y en Venezuela cuál era tu región?

DC: Yo soy del estado de Carabobo y vivía en Valencia.

VC: ¿Hace cuánto emigraste y qué edad tenías en ese momento?

DC: Emigramos cuando yo tenía 14 años, en 2016.

VC: ¿A qué naciones has emigrado y por cuánto tiempo en cada una?

DC: Sí. Bueno, viví en Perú y ahora vivo en Chile. Antes de Chile estuve nada más un año en Perú.

VC: ¿Tienes recuerdos de Venezuela?

DC: **Siento que los recuerdos son bastante limitados.** O sea, esto es algo que he hablado varias veces y siento que mis recuerdos son más momentos lindos de lo que me acuerdo allá. Pero son cosas muy puntuales. Me acuerdo de las comidas, me acuerdo de la playa y de mi casa. Y tal vez de mis amigos en el cole, pero más que eso no tengo muchos recuerdos.

VC: ¿Qué tanto influye de dónde vienes en lo que comes actualmente?

DC: Muchísimo. Bueno, yo soy una persona que realmente, como de todo, vivo por comer, pero disfruto mucho de la comida venezolana. Y siento que ser venezolana influye mucho en lo que yo como. Yo, por ejemplo, desayuno venezolano casi todos los días, porque si no, es como la manera de yo sentirme en casa, de cierta manera.

VC: Bueno, ¿estás familiarizada con los siguientes platos como ayaca, pizca andina, patacones?

DC: Sí.

VC: ¿Dirías que conoces más o menos todos los platos típicos de Venezuela?

DC: A lo mejor alguno que otro que no haya probado, pero yo siento que sí. O sea, yo cada vez que puedo voy a un restaurante venezolano o intento cocinar en casa, porque me gusta mucho. Yo creo que me manejo bastante bien con la comida venezolana. Me gusta mucho.

VC: ¿En qué contexto sueles consumir estos platos? ¿Dónde te encuentras?

DC: Bueno, en los domingos familiares desayunamos todos empanadas. O en Navidad también tenemos muy presente las Hayacas, el Pan de jamón. Hay veces que, por experimentar, nos ponemos a hacer Mandocas. Compramos plátano y hacemos Patacones con queso, tajadas, etcétera. O sea, pienso que en eso. Hay mucho para hacer.

VC: Perfecto. ¿Tienes algún recuerdo asociado a algún plato en específico? Mencionaste la Hayaca, la Navidad... no sé si hay otro caso.

DC: Sí, o sea, yo siento que tengo muy presente la Navidad y las Hayacas que vienen de la mano prácticamente. O sea, el plato navideño venezolano, que es la Hayaca con el pan de jamón, la ensalada de gallina y al día siguiente hacer la sopa, el mondongo. Pero bueno, es una sopa muy típica que haces al día siguiente después de alguna fiesta. O en este caso, en Navidad, se hacía en mi casa con mis amigos, mis vecinos y todo eso.

VC: Y si tú lo pruebas ahora, ¿te acuerdas de eso? Como que lo sueles contar así como “ay, eso me recuerda...”

DC: Sí, pero sí me pasa que nunca siento que es igual. O sea, siempre siento que puedo probarlo, pero nunca va a ser igual de rico como era allá. O sea, siempre está rico, siempre está súper delicioso. Pero siento que, por ejemplo, la sopa que uno hace aquí... no sé, es como que no tiene la misma... no sé si es la misma cosecha o qué, pero siempre me queda como ese sentimiento de “no es lo mismo”.

VC: Sí, absolutamente. Al momento de preparar estos platos, ¿se guían por alguna receta en específico en tu familia?

DC: Sí, yo siento que más que una receta es que se preparaba en familia. Y gran parte de todo esto... de lo que hace difícil esta situación de emigrar y estar lejos y de extrañar los platos es que la mayoría de los platos venezolanos se hacen en familia. Sobre todo las Hallacas, que más que ser rico el plato, es una experiencia que se hace en familia. Entonces, eso lo extrañas, porque no sigues una receta. O a lo mejor sí sigues una receta, pero es más el estar juntos que estar cocinándola, ¿sabes? Bueno, eso. Está en la memoria de mi abuelo, ese es el medio en el que se transporta la receta en mi familia.

VC: ¿aAlgunas de esas recetas están en formato físico?

DC: Eh... yo no las tengo. Sé que mi mamá tal vez las tiene. Pero más que nada es un boca a boca, más que una parte escrita. O sea, siento que... bueno, por lo menos en mi familia es así. Es más un boca a boca de “mi abuelo Aníbal lo hace de esta manera, entonces tenemos que hacerlo de esta manera”. Porque Aníbal dejaba el guiso preparado tres días antes, no sé qué... cosas así, de tradición que me gustaría que no se perdieran.

VC: Claro. Muchos entrevistados me comentaron que les pasaba que, si las tenían escritas, se habían quedado en Venezuela.

DC: También.

DC: Porque uno viaja con lo necesario. Es completamente importante mencionarlo. O sea, uno viaja con lo necesario. Hay mucha gente que, por lo menos en mi caso, viajamos con mucho privilegio. Y viajamos con mucho más que una maleta de 23 kilos, que te limita a llevarte lo justo y lo necesario, donde un recetario a lo mejor no te cabe para iniciar tu nueva vida.

VC: Cierto.

DC: Y son cosas que hacen que pierdas esas costumbres.

VC: Exacto. ¿Para cuántas personas suelen preparar estos platos en tu casa?

DC: Antes éramos muchos más. Actualmente, si es que lo logramos, preparamos para 6 o 7 personas. Pero si no, serían 4 o 5. Y bueno, eso. Pero antes sí éramos muchos más. O sea, antes era común tener por lo menos 200 Hallacas en la nevera. Estoy con las Hallacas, estoy fijada con las Hallacas.

VC: Sí, las Hallacas son icónicas. Bueno, ¿sientes que esta frecuencia de platos... no le quiero dar un juicio de valor, pero, ¿sientes que ha disminuido ahora que estás fuera de Venezuela?

DC: Claro, de platos venezolanos. Absolutamente, sí. Absolutamente, por completo. O sea, justo el otro día lo estaba hablando con mi mamá porque dijimos: "viene mi abuela a visitarnos". Mi abuela por parte de mi papá, que es italiana. Y yo dije como: "ay, deberíamos comprar unas hallacas". Y me dijo: "no pasa nada porque igual va a cocinar la nona". Y yo me quedé pensando en eso, porque dije como: "ay, qué triste que esta Navidad no vayamos a comer hallacas". Pero lo pasé completamente por alto. Porque son cosas que vamos perdiendo, efectivamente.

VC: Bueno, con respecto ya a temas de adaptación. ¿Qué me puedes contar de tu adaptación en Chile? ¿Qué rol jugó la comida venezolana en esa adaptación?

DC: Uf, súper buena pregunta. O sea, yo siento que la comida es una de las cosas por las que nos unimos como comunidad, de cierta manera. Y es el cómo nos relacionamos. Yo siento que la comida realmente es la parte más importante de cada persona. Ahora, ¿qué rol ha tenido la comida en torno a la migración en Chile? Mi experiencia ha sido absolutamente demasiado importante. Yo siento que Chile, personalmente, es una percepción mía, es una sociedad que es bastante cerrada y que se limita bastante a lo suyo. Y uno hace todo el esfuerzo por querer adaptarse. Sin embargo, en el adaptarse, uno pierde mucho su propia identidad y pierde mucho lo que es suyo. No sé cómo explicarlo, pero, por ejemplo, ya vas a un asado y no te vas a llevar tus arepitas y tus yucas, sino que te vas a adaptar al asado que está ahí. O no te vas a llevar tus pinchos de pollo y carne, sino que vas a comer la entraña, ¿sabes? Juega un rol súper importante.

VC: ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Chile?

DC: Uf, a mí me encantan muchas cosas de vivir en Chile. Me parece un país extraordinario, me parece un país hermoso. Me parece un país que tiene una naturaleza increíble. He creado amistades, mis amistades más fuertes y duraderas. Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, siento que es una sociedad bastante cerrada. Y obviamente entiendo... emigrar crea bastante empatía y entendimiento. Sin embargo, cuesta mucho el no entender por qué la gente no te entiende a ti. Y siento que, sin ánimos de ofender ni nada, es una sociedad a la que le falta mucha empatía. A pesar de que nos hayan recibido, siento que de cierta manera hace falta empatía dentro de todo.

VC: ¿Alguna vez te sentiste limitada a probar comidas de otras nacionalidades o comida chilena en sí?

DC: No. Siempre estaba como: "uff, tal vez en Venezuela tenía más sabor", o "la comida es completamente diferente". Siempre decía: "esto está rico, pero en Venezuela es más rico", ¿sabes? No era una limitación que me ponía nadie, sino que era más yo. Siempre probaba todo y todo me gustaba. Pero, por ejemplo, la primera vez que probé el pastel de choclo, lo comparaba con la cachapa. Entonces estaba siempre como: "qué rico, pero me parece raro comer maíz con tanto azúcar... y carne", pero no me limito, ¿sabes?

VC: Perfecto. Siguiendo con eso: ¿sientes que si hubiera habido alguien que escuchara esa necesidad y te dijera “podemos mezclar las dos cosas”, por ejemplo “una cachapa con carne”, te hubiese interesado?

DC: Sí, me hubiese encantado, pero siento que nunca topé con alguien a quien le interesara tampoco. Eso también me faltó. Me hubiese gustado mucho tener más amigos chilenos que se interesaran más por mi cultura. Porque la adaptación va de las dos partes.

VC: Claro, total. Bueno. ¿Crees que el país en el que te encuentras ha aportado en quién eres?

DC: 100%. 200%. Siento que sí. Me ha transformado completamente. Yo siento que sin haber viajado o salido de Venezuela hubiese sido una persona completamente distinta. Siento que viajar o mudarte te hace crecer. De cualquier manera. Ya nada más saber que te tienes que adaptar es una manera de crecer y todo eso te cambia.

VC: ¿Te sientes orgullosa de ser de ambos lugares?

DC: Sí. Sí.

VC: ¿Cuál es tu plato favorito chileno?

DC: Uff, hay muchísimos platos chilenos que me encantan. No sabría decirte. Me parece muy básico decir la empanada, porque a mí me gusta mucho la empanada. Me gusta mucho la sopaipilla, buf, me fascinan las sopaipillas con pebre. Me encantan los asados. No sabría decirte, realmente. Me encanta el pastel de choclo. En realidad hay muchos platos que me gustan. Ay, el ceviche. Uf, cuando vas a la costilla y las machas. Uy, qué rico. Las empanadas de machas. O sea, yo creo que... no sé. Muchas cosas. Hay muchos platos chilenos que me gustan.

VC: Genial. ¿Qué significado tienen los libros o el formato impreso en tu vida?

DC: Yo creo que mucho. Pero para mí, personalmente. Porque estudio periodismo, el formato impreso es otra cosa y me encanta.

VC: Comprendo

DC: Y me gusta mucho. Yo soy una persona muy visual. Me encanta observar y me fijo mucho en mi alrededor. Entonces, los libros que son visuales también me gustan muchísimo. Y la fotografía, las revistas de fotografía, todo eso. Me parece súper interesante.

VC: Perfecto. ¿Tú eres de esas personas que sienten las cosas por los ojos?

DC: Sí, 100%.

VC: También me pasó con otros entrevistados, que me comentaban que los formatos online muchas veces no son tan creíbles o sienten que todo el mundo puede acceder a ellos, entonces no tienen nada personal.

DC: Sí. Estoy de acuerdo con eso. Lo físico se vive de manera diferente. Yo lo entiendo por mi carrera, yo soy periodista, y para mí el formato físico es muy importante y destino mucho tiempo de mi carrera a trabajar en proyectos impresos.

VC: Perfecto, muchas gracias.